

**PORTRETELE POETULUI MIHAI EMINESCU REFLECTATE
ÎN CREAȚIA MEDALISTICĂ A ARTIȘTILOR PLASTICI MOLDOVENI
SIMION ODAINIC ȘI VALENTIN NEJIVOV**

*The portraits of the poet Mihai Eminescu reflected in the medal creation of the
moldovan artists Simion Odainic and Valentin Nejivov*

CZU: 821.135.1.09:929.652(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19438165

Adelaida CHIROȘCA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7332-9419>

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

E-mail: adelaidachiroasca@gmail.com

Summary. One of the most evoked personalities of Romanian culture is undoubtedly the great poet Mihai Eminescu. It is said that the poet avoided honors, firmly refusing the advances of those who loved and appreciated him and who longed to see him a national monument. Eminescu was of unparalleled modesty, whenever it came to his person, but of a dignified modesty that he always manifested. Posterity rewarded him in full by immortalizing his work, name and image in literature, music, painting, sculpture, cinematography, etc. He was also abundantly evoked in medal art on the occasion of various remarkable events, benefiting in this sense from the greatest popularization outside the country's borders. In the very year of the poet's passing, nine commemorative medals in gold, silver and bronze were issued in Iași. On the occasion of the 20th anniversary of his death, seven medals will be minted in Galați from the same noble metals. In 1950, on the centenary of the poet's birth, six other medal pieces will be made in Bucharest, and in 1989, the year declared by UNESCO as the "Year of Eminescu", about seventy Eminescu medals and badges were made. On this occasion, seventeen medal pieces dedicated to the great Eminescu will be produced in Chișinău, with the most notable authors being the artists Simion Odainic (1938-2023) and Valentin Nejivov (1935-2004). Large and smaller medals stand out from their creations – the first evoking in particular the portrait from 1869, the other – the four known portraits of the poet. The Eminescu creation of the Ukrainian-born engraver Simion Odainic began in 1970 with the elaboration of a bronze medal, by hand, in the field of which Eminescu is depicted at the writing table, in semi-profile to the right, with Luceafărul watching over him. In his long activity dedicated to the poet, he will create double-sided medals such as those from 1989 and 1993 or the single-sided one from 1991 dedicated to the Eminescu Centenary, all reproducing the 1869 portrait. In 1980, 130 years after the poet's birth, Valentin Nejivov created by hand engraving and casting a single-sided bronze medal and several aluminum medals with the same portrait from his youth. In 1993, the sculptor will return to the image of the poet Mihai Eminescu, creating the four famous portraits in metal. The portraits, taken at different times, represent the poet in the first photo in his younger years, when he did not yet have a definitively formed appearance. The second portrait preserves his image from the period of maturity when the poet's personality manifested itself in all its brilliance, namely this portrait was considered the most worthy of the immortal name. In the third photo, the poet's faded eyes, the expression of his face already reflect the symptoms of his suffering, these fully manifesting themselves in the fourth photo, in which, as the sources of the time mention, only the shadow of Eminescu is rendered, but not the icon of the brilliant poet. These four portraits, which represent a true iconographic treasure trove, have inspired many visual artists to illustrate the face of the brilliant poet as close as possible to his authentic features.

Key words: Mihai Eminescu, national writer and poet, Romanian culture, 2025 "Year of Eminescu", medal art, Eminescu Integral medals, Simion Odainic, Valentin Nejivov.

„El a rămas pentru mine imaginea Poetului însuși, ... a celui poet aruncat dezorientat pe pământ, nemaîștiind cum să regăsească aici comorile pe care le posedă”.

Carmen Sylva

Una dintre cele mai evocate personalități ale culturii române este, incontestabil, marele scriitor, jurnalist și poet Mihai Eminescu. Se zice că poetul a evitat onorurile, refuzând cu tărie pornirea celor care l-au iubit și apreciat, și care râvneau să-l vadă monument național. „Eminescu era de o modestie fără seamăn, ori de câte ori era vorba de persoana lui, dar de-o modestie demnă, pe care a manifestat-o mereu”¹. Acesta ar fi motivul de ce „nu s-a gândit în viața sa la publicarea unui volum, deși ar fi fost îndreptățit mai mult ca oricine la asta, iar poeziile monumentale le-a plasat într-una din cele mai puțin populare reviste de pe atunci, care-i putea asigura cel mult admirația unui cerc intim și dușmănia celor mai largi cercuri de scriitori și de critici”². Înalta dezinteresare de sine explică și faptul „de ce nici odată n-a scos la iveală minunatele sale bogății literare”, aproape întreaga sa muncă intelectuală, în afară de poezie, publicând-o fără s-o semneze. Eminescu avea o înțelepciune a simplității asociată poate cu o smerenie lăuntrică, pe care o manifesta „fie în cercurile literare, fie în lumea socială, fie în viața publică pe care o cuprindea cu mintea lui cuceritoare mai bine poate decât chiar unii din „șefii” săi politici”³.

Posteritatea l-a răsplătit din plin, înveșnicindu-i opera, numele și chipul în literatură, muzică, pictură, sculptură, cinematografie etc. A fost evocat cu prisosință și în arta medalistică cu prilejul diverselor celebrări și evenimente culturale, bucurându-se în acest sens de o mare popularitate și peste hotarele țării. Numărul medaliilor emise în memoria poetului, după cum menționează sursele bibliografice, s-ar putea ridica la 200 de tipuri, dintre acestea remarcându-se circa 60 de portrete-model, „realizări ale unor artiști plastici și gravori renumiți”⁴. La baza schițelor realizate de artiștii plastici au stat cele patru portrete rămase ale poetului, realizate în perioade diferite, în atelierele de fotografiat din România și de peste hotare. Merită de menționat în acest context că numărul mic de fotografii rămase din perioada vieții, se datorează momentelor extrem de rare în care poetul s-a lăsat fotografiat, el fiind privat de „acel dar măgulitor al vanității dăruitorului – fotografia”⁵. Sursele timpului menționau: „Niciodată Eminescu nu s-a lăsat fotografiat din amor propriu și, el trebuie să fi rezistat cu îndărătnicie și îndemnurilor prietenești, căci avem abia patru fotografii rămase pe urma lui, și din acestea numai două se referă la epoca sănătății lui fizice și intelectuale”⁶. „Nu i-a plăcut să-și expună corpul ochiului fotografic curios. Era conștient că o fotografie rămâne peste veacuri și era foarte atent la ținută atunci când trebuia să se fotografieze”⁷.

¹ Corneliu Botez, *Icoane, cugetări și fapte din viața lui Eminescu*, în: Omagiu lui Mihail Eminescu la 20 de ani de la moarte, București, 1909, reeditat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2008, p. 238.

² Ion Scurtu, *Portretele lui Eminescu, notițe biografice*, București: Tip. MINERVA, 1903, p. 10.

³ Ibidem, p. 10.

⁴ Liliana Nicoleta Hanganu, *Considerații asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în medalistică*, în: Materiale de istorie și muzeografie, XV, București, 2001, pp. 293-298.

⁵ Ion Scurtu, Op. cit., p. 11.

⁶ Ion Scurtu, Op. cit., pp. 10-11.

⁷ Ion Ionescu-Bucovu, *Viața lui Mihai Eminescu între mistificare și adevăr*, 2012, p. 98

Despre imaginile cunoscute ale poetului s-au expus, în amintirile lor, cei care l-au cunoscut personal, cei care au fost prezenți în momentul fotografierii, la fel și cei care au muncit mult să lase posterității material veridic despre viața și chipul poetului.

Date importante despre cele patru portrete cunoscute ale poetului îi aparțin criticului și istoricului literar român Ion Scurtu (1877–1922), cel care va susține la Leipzig teza de doctor despre viața și opera lui Mihai Eminescu. S-a afirmat îndeosebi prin studiile consacrate lui Eminescu, publicând în anul 1903 „Viața și scrierile în proză ale lui Mihai Eminescu”, precum și „Portretele lui Eminescu, notițe biografice”. În cea din urmă lucrare menționează că mărturiile despre fotografiile poetului le datorează Virginiei Gruber, fiica poetei Veronica Micle, precum și distinsului savant, profesorului din Iași A.C. Cuza, acesta oferindu-i o „excelentă reproducere artistică (după original)”⁸. Autorul menționează că imaginea poetului realizată în 1869 a fost publicată pentru prima dată în volumul de scrisori „Henriette și Mihail Eminescu. Scrisori către Cornelia Emilian și fiica sa Cornelia”, editat la Iași, în 1893, la Editura Librăriei Frații Șaraga. Despre această imagine Henrietta menționa că poetul s-ar fi fotografiat „după hatărul Veronicei Micle”⁹, sursele epocii menționând, de fapt, că Mihai Eminescu și Veronica Micle se întâlnesc pentru prima dată la Viena, în anul 1872.

Prima fotografie a fost realizată în septembrie 1869, în atelierul fotografului Jan Tomas, din piața „Sf. Venceslas”, din orașul Praga. Aici poposiră tânărul poet, împreună cu părinții și soră-sa Aglaia, hotărând să-l dea pe Mihai la studii¹⁰ la Universitatea Carolină, cea mai prestigioasă din Imperiul Austro-Ungar, după cea din Viena. Pentru a fi înregistrat la studii, i se ceruse să prezinte actele de absolvire a liceului și o fotografie pentru dosar, dar din motivul unor nereguli în actele pentru admitere, cererea de înmatriculare a fost respinsă, familia luând decizia să se deplaseze mai departe, spre Viena. O fotografie făcută pentru actele de admitere la Universitatea din Viena îi va aduce poetului recunoașterea generației contemporane și celor ce vor urma. Despre acest portret al poetului, la 18 iunie 1889, Ion Luca Caragiale spunea: „Era o frumusețe ... viitoare”. Acest portret al poetului se regăsește în mențiunile lui Ion Luca Caragiale, din 18 iunie 1889: „Era o frumusețe! O figură clasică încadrată de niște plete mari negre; o frunte înaltă și senină; niște ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând și adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr’o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare”¹¹.

În atelierul lui Jan Tomas au fost realizate șase fotografii – trei ovale și trei dreptunghiulare, în sepia, carte poștală¹². Proprietarul atelierului, ceh de origine, era bine cunoscut de lumea mondenă din acea perioadă, pentru talentul său în arta portretistică și tehnica retușării. Sursele menționează că Jan Tomas era mai degrabă un fotograf inventator, reușind să îmbunătățească tehnicile de fotografiere¹³.

⁸ Ion Scurtu, Op. cit., p. 11.

⁹ *Henriette și Mihail Eminescu*, Scrisori către Cornelia Emilian și fiica sa Crnelia, Iași: Editura Librăriei Frații Șaraga, 1893, pp. 138.

¹⁰ Nicolae Iosub, *MIHAI EMINESCU – Prima fotografie*, in: Revista Luceafărul, Botoșani, 8 noiembrie 2018, <https://luceafarul.net/mihai-eminescu-prima-fotografie>

¹¹ Ion Luca Caragiale, *În Nirvana*, in: Omagiu lui Mihail Eminescu la 20 de ani de la moarte, București 1909, reeditat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2008, pp. 100-105.

¹² Ion Ionescu-Bucovu, Op. cit., p. 99.

¹³ Dan Toma Dulciu, *Eminescu și Jan Tomas*, in: Studii eminescologice, Cluj-Napoca: GLUSIUM, 2008, pp.123-127.

În primul portret, poetul este reprezentat bust, în costum, vestă, cămașă și papion, privind spre stânga, scrutând cu ochii depărtarea (fig. 1). Sub fruntea înaltă și luminoasă a tânărului, obrajii învăluiau buzele proeminente și surâsul visător. Fotografia poartă în dreapta, jos, inițialele „J.TOMAS”, iar pe verso inscripțiile „J.TOMAS Fotograf”, mai jos, în limba cehă și germană urmând inscripția „techn lucebnik, St.Vacslavke nam PRAZE, und techn Chemicker-St. Wenzels, Platz in PRAG.-7-II.” (și chimist tehnic, piața Wenceslas, Praga)¹⁴. Cercetătorii menționează că în atelierul din Praga, unde au fost realizate cele șase fotografii, rămase clișeu original, care, de regulă, se numerota și care putea fi reprodus la cererea solicitanților, chiar și peste ani¹⁵. Nu se cunoaște cu exactitate care a fost viitorul celor șase exemplare făcute la Praga. Unul probabil, rămase în dosarul de înscriere la universitatea din Viena, altul, făcut cadou lui Miron Pompiliu, va ajunge ulterior la Veronica Micle. Pe versoul altei fotografii, din arhiva Asociației „Astra” din Sibiu, scrie: „Fotografie dată de Eminescu lui Nicolae Oncu pe timpul când erau universitari la Viena¹⁶. În 1872, poetul va dăruia una dintre fotografiile Veronicăi Micle, care era venită aici la un tratament de durată¹⁷. O fotografie, după cum menționa istoricul Ion Scurtu, fusese trimisă de către sora poetului, Henrietta, doamnei Cornelia Emilian¹⁸.

Această fotografie, realizată de Jan Tomas, va fi reprodusă de pictorii din România și de peste hotare, răspândindu-se în mii și mii de exemplare în lumea întreagă. Primul dintre aceștia pare să fi fost pictorul și fotograful Bernhard Brand¹⁹ din Iași, care în anul 1875, inspirat din una din imaginile originale ovale, va reproduce un desen cu imaginea poetului în mărime naturală, realizând ulterior și copiile fotografice de dimensiuni mai mici (fig. 2). Unul dintre cercetători consemna despre existența a trei versiuni ale acestei fotografii, una dintre ele păstrându-se astăzi la Memorialul „Mihai Eminescu” de la Ipotești. Merită de menționat că în fotografia lui Bernhard Brandt poetul, comparativ cu imaginea originală, pare oarecum mai adult, are capul mai puțin înclinat, reverul la haină este ceva mai scurt, vesta fiind de culoare închisă. Aceste însușiri ce deosebesc chipul poetului realizat de Bernhard Brand de cel al lui Jan Tomas, vor înlesni identificarea corectă a prototipului. Imaginea poetului, modelată de Bernhard Brand, va fi la fel de solicitată, circulând în timp cu același succes ca și cele originale. De pe modelul lui Bernhard Brand vor fi realizate mai multe exemplare pentru a fi distribuite participanților în cadrul Concertelor „Eminescu”, organizate la Iași și Botoșani, la 11 septembrie 1890²⁰. În anul 1909, la 20 de ani de la moartea poetului, un astfel de portret apare în revista omagială pregătită de Comitetul Comemorării – Galați și tipărit la București în Atelierele Grafice ale societății anonime Socec & Co, reeditată de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, în 2008.

¹⁴ Nicolae Iosub, Op. cit.

¹⁵ Dan Toma Dulciu, Op. cit., p. 125.

¹⁶ Ion Ionescu-Bucovu, Op. cit., p. 99.

¹⁷ Nicolae Iosub, Op. cit. În prezent, această fotografie se păstrează în Colecția Bibliotecii Academiei Române în Serviciul Stampe.

¹⁸ Ion Scurtu, Op. cit., p. 11.

¹⁹ *Istoria Fotografiei în orașul Iași*, 2017. Bernhard Brand a fost partener cu Josef Eder înainte de 1865 cu studioul în Iași și Liov (Ucraina), în perioada 1865–1885 a condus singur studioul, situat peste drum de biserica „Sf. Ilie” din strada V. Alecsandri. În 1883 B. Brand, a realizat un portret colectiv al membrilor asociației culturale Junimea <https://turistiniasi.blogspot.com/2017/05/istoria-fotografiei-in-orasul-iasi.html>

²⁰ Nicolae Iosub, Op. cit.

Foto 1. Fotografie. Mihai Eminescu, Jan Tomas, Praga, 1869

Foto 2. Fotografie. Mihai Eminescu, Bernhard Brand, Iași, 1875

Fotografia a doua păstrează imaginea poetului din perioada de maturitate în care „personalitatea acestuia se manifesta în toată strălucirea sa” (fig. 3). Portretul a fost realizat la București, în 1878, în atelierul fotografului Curții Regale Franz Duschek, pentru vinieta comună a membrilor societății „Junimea”. Fotografia a fost reprodusă în ediția princeps 1883 a poeziilor eminesciene și pe prima pagină, de doliu, a revistei „Familia” la moartea poetului, în 1889. Alte surse menționează că imaginea datează din 1877²¹ sau chiar din 1883²². Una dintre imaginile de acest fel se păstra la fiica Veronicăi Micle, Virginia Gruber, fotografie dăruită de poet iubitei sale, pe spatele căreia Veronica Micle va scrie poezia „Pe portretul unui poet”. Altă fotografie originală se păstra la Iași, „în posesiunea d-lui A.C. Cuza”²³. Fiind considerată „cea mai vrednică imagine de nemuritorul nume, a fost recomandată ca cea mai indicată pentru a decora casele cărțurilor români, muzeele și instituțiile culturale, dar și pentru a înfățișa străinilor pe cel mai de seamă poet și cugetător român”²⁴.

Unul „dintre nu tocmai mulți”, care a avut ocazia să-l cunoască personal pe marele poet, în perioada în care a fost realizat al doilea portret al său, N. Petrașcu, își amintea: „Era atunci în toată frumusețea bărbăției lui, poate avea 30 de ani și se găsea în unul din momentele lui de bună dispoziție. De statură, deasupra mijlociei, cu trupul bine legat, cu o figură

²¹ Maria Dogaru, Ioan Dogaru, *Eminescu în documente de metal*, București, 1991, p. 48.

²² Ionescu-Bucovu, Op. cit., pp. 99-100.

²³ Corneliu Botez, *Ilustrațiile din album*, in: Omagiu lui Mihail Eminescu la 20 de ani de la moarte, București, 1909, reeditat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2008, p. 248.

²⁴ Ion Scurtu, Op. cit., pp. 13-15.

Foto 3. Fotografie.
Mihai Eminescu, Franz
Duschek, București, 1878

Foto 4. Fotografie.
Mihai Eminescu, Nestor
Heck, Iași, 1884

Foto 5. Fotografie. Mihai
Eminescu, Jean Bieling,
Botoșani, 1887

regulată și distinsă, părul negru, strălucitor și retezat, împărțit pe cărare, fruntea, fruntea lui pe care se coborâse o lumină ce n-avea să se mai stingă – eră frumoasă, naltă și boltită ca o cupolă, susținută de arcurile regulate a două sprâncene fine, dar în ochii săi, neuitați pentru cine i-a văzut odată, eră partea divină din el: umbriți, strălucitori, și adânci ca niște „adevărate porți ale sufletului său. Prea arareori ți-i dădea să-i privești drept, căci vorbea mai mult cu ei plecați, în clipa însă în care ți-i trecea pe dinainte, luceă flacăra unei lumini noi, eră o viață necunoscută în ei, misterioasă. Figura lui, bătea însă puțin în palid și apărea ca un vâl melancolic al unei suferințe profunde. Pe față purtă numai mustață, neagră ca și părul, barba rasă contrastând într-un albastru alături de albul obrazului. O ușoară adâncitură îi împiedică nasul de a fi drept. Gura formată din două buze pline și armonioase... Gâtul larg și rotund ieșia plin din gulerul resfrânt al cămășii. O cravată neagră, înnodată de el singur, și haine închise și simple... Glasul îi eră armonios, citirea cântătoare, atitudinea pătrunsă de o inspirație supremă”²⁵. Despre vocea deosebită a poetului, Carmen Sylva spunea „avea vocea răgușită, dar duioasă, ca a turturelelor spre toamnă”²⁶.

A treia fotografie a lui Mihai Eminescu a fost realizată la Iași în 1884–1885, în studioul lui Nestor Heck, cel ce-și confecționa singur hârtia fotografică, soluția și plăcile din sticlă²⁷. Aici venira poetul cu amicii săi – profesorul, Alexandru C. Cuza (1857–1947), compozitorul Wilhelm Humpel (1831–1899) și poetul Petru V. Grigoriu să facă o poză în grup (fig. 4). Imaginea originală îl includea pe Eminescu alături de prieteni, dar la cererea lor, fotografarul decupase doar imaginea lui Eminescu, realizând astfel un portret separat al poetului. Sursele menționează că șiretlicul camarazilor săi îl cam supăraseră pe poet, văzându-se amăgit ca un copil²⁸. În această fotografie, Mihai Eminescu poartă costum alb, cu papion, are deja chipul

²⁵ Nicolae Zaharia, *Mihail Eminescu. Viața și opera sa*, București, 1912, pp. 112-114

²⁶ Cătălin Cioabă, *Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieți spusă de contemporani*. București: Humanitas, 2022, 536 p.

²⁷ *Istoria Fotografiei în orașul Iași*, 2017. <https://turistiniasi.blogspot.com/2017/05/istoria-fotografiei-in-orasul-iasi.html>

²⁸ Corneliu Botez, *Ilustrațiile din volum*, in: *Omagiu lui Mihail Eminescu la 20 de ani de la*

schimbat, fiind și mai corpolent ca în imaginea precedentă. Deși era perioada de după căderea pe care o avusese în 1883 și suferințele își lăsară amprenta pe chipul lui, poetul încă își păstrează vigoarea de altă dată, la fel și expresia intens meditativă care îl caracteriza, privirea îi mai este visătoare și ochii încă mai scrutează depărtarea, fruntea măreață îi mai este încărcată de gânduri. A.C. Cuza își amintea mai târziu, că „Eminescu era, după întâiul acces al boalei, restabilit pe deplin, cu înfățișarea senină, cu fruntea înaltă, și minunat arcuită, cu privirea blândă, cu zâmbetul iertător și nirvanic. O ușoară încovoire a umerilor, o îngrășare prea timpurie erau singurele semne ale stării lui de suferință și ale scăderii puterilor lui”²⁹. Această fotografie va deveni în timp una dintre cele mai răspândite imagini ale poetului.

A patra fotografie a poetului este făcută la Botoșani, în anul 1887, de fotograful Jean Bieling, în care, după cum menționează sursele timpului, este redată doar „umbra lui Eminescu, dar nu icoana genialului poet”³⁰ (fig. 5). Trăia la Botoșani, împreună cu soră-sa Henrietta, care îl îngrijea, deși suferea și ea din cauza unui handicap locomotor de la naștere. Din scrisorile ei din acea perioadă cunoaștem că poetul era grav bolnav, că i se înrăutățise rău starea fizică și psihică. Chiar de nu-i cunoșteai suferințele din acea perioadă, ultima lui fotografie mărturisea despre calvarul și tragedia ce se abătuse asupra lui. Despre implicarea totală a Henriettei în îngrijirea fratelui său menționa Cornelia E. Emilian: „Dacă Eminescu este mare ca poet prin genialul său talent și Henrietta, sora lui, e mare ca om prin sentimentele și calitățile sale. Ea, prin înțeleapta sa îngrijire redându-l pe Eminescu în stare de a mai împodobi salba țării cu stelele sale”³¹. Într-o scrisoare către Cornelia Emilian, Henrietta, sora poetului, notează: „Fotografia cu Mihai a reușit bine. Trei poze m-au costat cincisprezece franci, una lui Moțoc, una matală și una pentru noi”. Fiica Corneliei Emilian, Cornelia, vicepreședintă a Asociației Reuniunea Femeilor Române, care era și pictoriță, mărturisea că lucra „în oloi portretul acestui mult distins poet”, în mărime naturală și că îl va dăruia Iașului.³² Este imaginea cea mai puțin fericită și, din păcate, cea mai populară în acea perioadă, portretul fiind reprodus și răspândit în nenumărate exemplare. Editura Șaraga publicase pentru prima dată poeziile poetului și miile de exemplare editate au popularizat tocmai acest portet³³.

Suferințele marelui Eminescu se sfârșiră la nici treizeci și nouă de ani. Unul dintre contemporanii poetului, caracterizându-i înaltele calități intelectuale și morale, va face o paralelă dintre acestea și viața scurtă pe care a avut-o: „Lui nu i-a fost scris să se bucure de viață lungă. Intelectul îi surpa fizicul. Nervii lui, din cale afară de simțitori, vibrau ca o harpă eoliană la orice adiere a vântului. Sufletul lui, un vulcan în veșnică activitate, îi consuma zilele văzând cu ochii, așa că flacăra geniului lui, care a pâlpâit de la început prea de tot puternic, a trebuit să se stingă curând”³⁴.

moarte, București, 1909, reeditat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2008, p. 248.

²⁹ Alexandru Constantin Cuza, *Cele două Junimi de la Iași*, in: Comemorarea „Junimii” la Iași, mai 1936, Iași 1937, pp. XIV-XXVI.

³⁰ Ion Scurtu, Op. cit., p. 14.

³¹ Henriette Eminescu, *Mihai Eminescu, Scisori către Cornelia Emilian și fiica sa Cornelia*, Iași: Editura Librăriei Frații Șaraga, 1893, p. 138.

³² Tudor Nedelcea, *Iconografie eminesciană*, in: BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS, XXXI, nr. 1(60), Baia Mare, 2023, p. 22.

³³ Ion Scurtu, Op. cit., p. 14.

³⁴ *Nicolae Gane*, in: Octav Minar, *Eminescu comemorativ*. Album artistic-literar, Iași: Tipografia „Dacia”, 1909.

Pe lângă aceste patru portrete autentice ale poetului, sursele menționează existența încă a câteva imagini în care apare figura poetului, fie într-o fotografie școlară din anul 1863 cu profesorul Aron Pumnul în mijlocul elevilor, fie în grupul junimist, cu Titu Maiorescu în frunte, cu prilejul dezvelirii statuii lui Ion Heliade Rădulescu, în Piața Universității din București, la 22 noiembrie 1881³⁵.

Aceste patru fotografii, care reprezintă o moștenire iconografică fundamentală, au inspirat artiștii plastici din România, Republica Moldova, Ucraina, Letonia, Rusia ș.a. țări să ilustreze chipul genialului poet cât mai aproape de trăsăturile sale autentice. În perioada de început a prevalat, după cum am menționat, ultimul portret al poetului. Chiar în anul trecerii sale în neființă, a fost emisă o medalie în mai multe exemplare, care reda portretul realizat la Botoșani (fig. 6). Cu toate că numele artistului rămâne incert și astăzi, Nicolae Iosub, redactorul revistei „Luceafărul” din București, atribuie medalia artistului Celesti Fabio de la Școala de arte din Iași³⁶. În 1909, cu prilejul celor 20 de ani din ziua morții, un grup de intelectuali gălățeni, în frunte cu Corneliu Botez, au redactat volumul comemorativ „Omagiul lui Mihail Eminescu”, în care autorii „n-au exagerat nici într-un sens, nici în celălalt dimensiunile biografiei Poetului”. Tot atunci, la Galați, au fost bătute mai multe medalii, schițele grafice fiind realizate de artistul-modelator Theodor Radivon inspirat din imaginea a treia a poetului. Aceiași fotografie îl va însufleți pe sculptorul Ion Gheorghiuță la laborarea în anul 1928 a unei plachete unifață, chipul poetului fiind încadrat la stânga de o crenguță de laur, la dreapta – de o stea cu multiple raze însoțită de inscripția „Luceafărul”, astfel pentru prima dată în arta medaliei fiind transpusă legenda Luceafărului³⁷. În 1939, la patru decenii de la trecerea în neființă a poetului, sculptorul Gheorghe Stănescu, luând ca model aceeași fotografie, bate o plachetă unifață din bronz și argint. Ioana Basarab, artist plastic român, în 1940 realizează medalia „Eminescu”, consacrand-o aniversării a 90-a de la nașterea lui Mihail Eminescu, chipul stilizat al poetului impresionând prin frumusețe și tenacitate. Portretul poetului realizat de Franz Duschek va servi în calitate de sursă de inspirație pentru gravorul Haralambie Ionescu, care în 1964 emite o medalie la cei 75 de ani de la moartea lui Mihail Eminescu. Pe reversul medaliei artistul a gravat celebra semnătură a poetului, oferind piesei calitate unică. Cu aceeași ocazie, un alt gravor român – Ștefan Grudinschi – va emite o medalie în care chipul poetului a fost realizat cu multă dăruire. În 1975, când se săvârșeau 125 de ani de la nașterea poetului, Vasile Moga, artist plastic din Cluj, realizează o medalie, numindu-l pe Mihail Eminescu „cel mai mare poet al poporului român, nemuritor făuritor de artă și limbă literară românească”. La împlinirea unui secol de la fondarea Liceului „Mihail Eminescu” din Botoșani, în anul 1987, Ștefan Grudinschi elaborează, cu acest prilej încă o medalie, gravând pe avers chipul poetului din prima sa fotografie, pe revers – imaginea liceului din orașul în care s-a născut poetul.

În 1989, în anul declarat de UNESCO „Anul Eminescu”, au fost emise circa 70 de medalii și insigne eminesciene, care înfățișau diverse imagini ale poetului. Cu acest prilej și la Chișinău vor fi elaborate 17 piese medalistice consacrate genialului Eminescu, dintre autori evidențiindu-se artiștii plastici Simion Odainic (1938–2023) și Valentin Neживov (1935–2004).

³⁵ Tudor Nedelcea, *Iconografie eminesciană*, in: BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS, XXXI, nr. 1(60), Baia Mare, 2023, pp. 21-22.

³⁶ Constantin Mălinaș, *Medalia ca document de bibliotecă*, in: 35-Crisia-Muzeul-Țării-Crișurilor-XXXV-2005_134.pdf, pp. 181/49, file:///G:/despre%20Eminescu/35-Crisia-Muzeul-Tarii-Crisurilor-XXXV-2005_134.pdf

³⁷ Maria Dogaru, Ioan Dogaru, Op. cit., p. 43.

Foto 6. Medalie „Mihail Eminescu 1850–1889”, Celesti Fabio, Iași, 1889, argint, unifață

Foto 7. Medalie „120 de ani de la nașterea poetului”, S. Odainic, Chișinău, 1970, bronz, unifață

Creația eminesciană a regretatului Simion Odainic, artist plastic de origine ucraineană, absolvent al Școlii de pictură „I. Repin”, astăzi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău, începe în anul 1970 cu elaborarea manuală a unei medalii din bronz, în câmpul căreia poetul este redat la masa de scris, privind meditativ înainte. La dreapta lui, la nivelul capului, veghează Luceafărul, redat printr-o stea cu cinci raze (fig. 7). În partea dreaptă, orizontal pe două rânduri, s-a gravat numele poetului cu caractere chirilice: «МИХАЙ/ЕМИНЕСКУ» („Mihai Eminescu”). Medalia unicat se păstrează în colecția regretatului Iulius Popa, cetățean din or. Bălți, el adunând una dintre cele mai bogate colecții cu efigia poetului. Lui i se datorează și realizarea unui număr considerabil de medalii consacrate lui Mihai Eminescu. În 1991, impresionat de inițiativa unui coleg din România care comanda medalii pe banii proprii, îi vine ideea de a iniția seria de medalii „Eminescu”³⁸. La început a fost susținut de câțiva bălțeni, treptat alăturându-li-se și locuitorii din alte localități. La Bălți activa și artistul plastic Ștefan Florescu, cel care va elabora schițele pentru medalii inițiate de Iulius Popa. Așa a apărut seria „Biografia în metal” a poetului Mihai Eminescu, ce includea medaliiile: „Părinții lui M. Eminescu”, „M. Eminescu și V. Micle”, „M. Eminescu și I. Creangă”, „Constelația Eminescu”, „Eminescu la Viena”, „Eminescu la Berlin”, „Eminescu la Lemberg”, „Eminescu la Kionigsberg”, „Eminescu la

Foto 8. Medalie „Centenarul morții 1850–1889”, S. Odainic, Tallinn, 1989, bronz, unifață

Foto 9. Medalie „Centenarul morții 1850–1889”, S. Odainic, Tallinn, 1989, tombac bronzat

³⁸ Iulius Popa, *Medalii Eminescu în Moldova și în alte țări*, Chișinău, 2005, p. 3.

Foto 10-12. Medalie „Centenarul morții 1850–1889”, S. Odainic, Tallinn, 1989, bronz

Odesa” ș.a. subiecte ce evocau momente din viața lui. În acest context merită menționată și seria „Monumentele Eminescu” din Republica Moldova, care a însumat medaliile „Monumentul Eminescu la Fălești”, „Monumentul Eminescu la Sângerei”, „Monumentul Eminescu la Bălți”, „Izvorul Eminescu” la Recea, Râșcani” ș.a.

În lunga sa activitate dedicată poetului, S. Odainic va realiza medaliile cu dublă față cum sunt cele din anii 1989 și 1993, medaliile și insigne unifață cum sunt cele din 1991. În anul

Centenarului morții poetului, Simion Odainic va elabora două medalii și insigne jubiliare, bătute la Tallinn. Medaliile de 114 mm în diametru și 5 mm grosime, confecționate din aluminiu bronzat și din bronz (fig. 8, 9), au fost emise într-un tiraj de 2500 de unități. Medaliile unifază reproduc chipul astral al poetului din prima fotografie, în registrul superior fiind gravată o stea hexagonală, de mici dimensiuni, de la care pornesc multiple raze spre bolta cerească, în partea stângă lateral inscriindu-se numele poetului cu caractere chirilice. În același an Simion Odainic realizează și câteva medalii de dimensiuni mai mici, cu dublă față, compoziția grafică de pe aversul pieselor deosebindu-se prin unele detalii. Piesele de 60 mm în diametru și 4 mm grosime au fost realizate din tombac patinat, tombac aurit și tombac bronzat. Pe aversul primei versiuni este reprezentată aceeași imagine a poetului însoțită de legenda menționată anterior. Cea de-a doua versiune se distinge prin striatiile ce inundă câmpul medaliei, încadrând efigia poetului. Reversul medaliei reprezintă un rotulus deschis, peste care s-a gravat inscripția cu caractere chirilice: „ВН МИНЕ БАТЕ/ ИНИМА ЛУМИЙ” („În mine bate / Inima lumii”), urmată mai jos de semnătura sa și anii ce atestă centenarul morții poetului „1889/1989” (fig. 10-12).

La începutul anilor '90 artistului Simion Odainic îi revine onoarea să confecționeze o distincție de stat pentru a aprecia meritele deosebite în activitatea de creație. Este vorba de Medalia „Mihai Eminescu”, pentru schițele căreia a fost aleasă imaginea poetului din anii de tinerețe, redată într-o interpretare originală (fig. 13). Medalia rotundă de 30 mm în diametru, este confecționată din tombac patinat, păstrând efigia reliefată, în profil spre stânga, și însoțită de inscripția „Mihai Eminescu”. Medalia se fixează de bareta lată de 25 mm, acoperită cu o panglică de moar cu dungi simetrice de culoare albastră, albă, verde și la mijloc o dungă galbenă. Se prinde cu anou de bareta prevăzută la bază cu două crenguțe de tei, dispuse în semicerc. Pe parcursul activității sale artistul a elaborat medalii, utilizând preponderent portretul din 1869. Examinând aceste piese, distingem chipul poetului care degajă, după cum menționau sursele de epocă, o frumusețe și armonie siderală. Efigia poetului este gravată cu multă inspirație – părul lung ce flutură în spate, fruntea înaltă, privirea deschisă – toate redând pornirea unui tânăr hotărât să sfideze realitatea pentru a-și realiza idealurile.

Foto 13. Medalie „Mihai Eminescu” (distincție), S. Odainic, Chișinău, 1992, tombac

Foto 14. Medalie „Mihai Eminescu. 130 de ani de la naștere”, V. Nejivov, Chișinău, 1980 (probă)

Foto 15. Medalie „Eminescu integral”, V. Nejivov, Chișinău, 1993, aluminiu

Un alt artist plastic moldovean care s-a implicat în modelarea chipului genialului poet român a fost Valentin Nejivov. În 1980, la 130 de ani de la nașterea poetului, V. Nejivov absolvent al Școlii superioare de pictură „Stroganov” din Moscova, la comanda lui Iulius Popa, realizează, prin gravare și turnare manuală, o medalie unifață din bronz de 72 mm și câteva din aluminiu de 60 mm, cu imaginea poetului din tinerețe (fig. 14). Mai târziu, în 1993, sculptorul, îndemnat și de această dată de Iulius Popa, va reveni la chipul poetului, executând manual cele patru portrete celebre – de 72 mm și de 60 mm în diametru³⁹. (fig. 15). Având ca model de inspirație fotografiile cunoscute, Valentin Nejivov alege propria expresie de transpunere în metal a chipului celebrului poet. Imaginea protagonistului este însoțită în partea stângă de inscripția în română „Mihai Eminescu” pentru primele două imagini și, în partea dreaptă – pentru celelalte două. Lucrate manual, medaliile lui Valentin Nejivov, la prima vedere, pare că nu redau întocmai individualitatea poetului din imaginile originale, impresie care dispare la o examinare atentă, atunci când ochiului i se deschide privirea lui contemplativă din prima imagine, maturitatea și personalitatea în cea de-a două imagine. În medalia reprodușă după al treilea portret, se resimte deja amprenta suferinței sale care se declanșase în 1883, deși privirea poetului este încă expresivă. În ultima medalie din această serie se distinge oboseala și decepția protagonistului, ochii poetului însă nu sunt pustii, privirea lui încercând să străbată dincolo de orizont. Artistul-gravor a avut intenția să exprime prin acest gest ideea de perpetuare a vieții, chiar și după trecere. Valentin Nejivov este primul artist plastic din Republica Moldova, care a modelat un bloc de medalii cu cele patru imagini ale poetului, intitulat mai târziu cu emblematicul generic „Eminescu integral”. Iulius Popa, căruia îi aparține ideea elaborării setului „Eminescu integral”, va stăruii și pe lângă artiștii plastici de la Monetăria Statului din București în realizarea ideii sale. În anul 1996 și în arta medalistică românească au fost revelate împreună cele patru portrete ale marelui Eminescu, elaborate de Maximilian Fetița și Ștefan Florescu. Cel care va executa schițele de certificare ale medaliilor a fost Simion Odainic, aducându-și astfel aportul în înfăptuirea acestei lucrări.

³⁹ Iulius Popa, *Medalii Eminescu în Moldova și în alte țări*, Chișinău, 2005, p. 3.

În concluzie ținem să menționăm că portretele lui Mihai Eminescu, imprimate în metal de Simion Odainic și Valentin Neživov, denotă viziunea artiștilor modelatori, în acest sens piesele sculptorilor moldoveni deosebindu-se prin stil și concepție. Mai mult ca atât, autorii, utilizând volumetria, s-au detașat de reliefurile plat, râvnind să-l înfățișeze pe Mihai Eminescu cât mai aproape de trăsăturile sale reale.

* Articolul a fost elaborat în cadrul subprogramului de cercetare 28.01.01 „Patrimoniul istorico-arheologic muzeal: sistematizare și valorificare științifico-culturală”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.